

TRATAMENTO DO DISTÚRBO ANDROGÊNICO DO ENVELHECIMENTO MASCULINO (DAEM): REVISÃO DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/06/2023

TREATMENT OF ANDROGEN DISORDER OF MALE AGING (ADAM): LITERATURE REVIEW

TRATAMIENTO DEL TRASTORNO ANDRÓGENO DEL ENVEJECIMIENTO MASCULINO (ADAM): REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8017393

Tuanny Beatriz dos Santos Lima¹

Felipe Lima de Medeiros²

Ana Flávia de Oliveira Toss³

Rodrigo Euripedes da Silveira⁴

Alexandro do Vale Silva⁵

Ana Paula de Souza Ramos⁶

Leandro Westphal⁷

Hortência Freitas de França⁸

Claudia Aparecida Godoy Rocha⁹

Djair Alves da Mata¹⁰

Mérlim Fachini¹¹

O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) é uma síndrome complexa que afeta os homens a partir dos 40 anos de idade, e é caracterizado por uma redução na produção de dois hormônios principais, testosterona e di-hidrotestosterona, produzidos pelas glândulas endócrinas do sistema endócrino masculino. Estes hormônios desempenham um papel importante na manutenção da saúde masculina, pois ajudam a regular a função sexual, a construção muscular e a força, a saúde óssea, a massa magra, a produção de células sanguíneas e o metabolismo, sendo responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, como a voz grave, o crescimento de pelos no rosto, o desenvolvimento dos músculos e o aumento da libido. A redução na produção desses hormônios com a idade é normal, mas alguns homens experimentam uma redução acelerada. Esta redução pode resultar em sintomas como fadiga, redução da libido, depressão, redução da densidade óssea, perda de massa muscular, redução da força, aumento do tecido gorduroso, redução da energia, comprometimento cognitivo e distúrbios do sono. A partir da grande relevância do tema abordado, o presente estudo tem por objetivo, fornecer informações sobre o tratamento do Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), incluindo as causas, sintomas e prevenção. O presente estudo formou-se a partir de uma revisão narrativa da literatura, elaborada a partir da seleção de 10 artigos científicos publicados nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os mecanismos exatos da fisiopatologia do DAEM ainda são parcialmente compreendidos. Pesquisas sugerem que os níveis de testosterona diminuem com a idade devido a uma redução da produção nos testículos. Esta redução da produção de testosterona é causada por uma perda de sensibilidade dos testículos às células estimuladoras hipofisárias (LH), assim como a redução da secreção de LH. Outros fatores também podem contribuir com a diminuição da testosterona, como o aumento da produção de hormônio da tireoide, hipotireoidismo, aumento dos níveis de cortisol, obesidade e estresse. Para tratar o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, as opções de tratamento incluem a terapia de reposição de testosterona, que envolve o uso de suplementos de testosterona para restaurar os níveis de hormônios a um nível saudável. Outras opções incluem a terapia de redução de di-hidrotestosterona, o uso de medicamentos

para melhorar o humor e o estado emocional, e a mudança de estilo de vida, como a redução do estresse, uma dieta saudável e a prática regular de atividade física. Além disso, existem tratamentos como acupuntura, massagem e suplementos dietéticos. A prevenção do Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) envolve a adoção de estilos de vida saudáveis, incluindo a prática da atividade física, a alimentação saudável, o controle do peso, o controle do estresse, a manutenção de níveis saudáveis de colesterol e triglicérides, a redução do consumo de álcool e o controle adequado de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Além disso, é importante que os homens procurem verificar seus níveis hormonais, como os níveis de testosterona, com seu médico periodicamente.

Palavras-chave: Andropausa, Envelhecimento, Terapia de Reposição Hormonal.

Abstract

Male Aging Androgenic Disorder (MAD) is a complex syndrome that affects men over the age of 40, and is characterized by a reduction in the production of two major hormones, testosterone and dihydrotestosterone, produced by the endocrine glands of the male endocrine system. These hormones play an important role in maintaining male health, as they help regulate sexual function, muscle building and strength, bone health, lean body mass, blood cell production, and metabolism, and are responsible for the development of male sexual characters, such as a deep voice, facial hair growth, muscle development, and increased libido. A reduction in the production of these hormones with age is normal, but some men experience an accelerated reduction. This reduction can result in symptoms such as fatigue, reduced libido, depression, reduced bone density, loss of muscle mass, reduced strength, increased fatty tissue, reduced energy, cognitive impairment, and sleep disturbances. Due to the great relevance of the subject, the present study aims to provide information about the treatment of Male Aging Androgenic Disorder (MAD), including the causes, symptoms, and prevention. The present study was formed from a narrative review of the literature, elaborated from the selection of 10 scientific articles published in the databases: Medical Literature Analysis and Retrieval System

Online (MEDLINE) and Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS). The exact mechanisms of the pathophysiology of EAD are still partially understood. Research suggests that testosterone levels decrease with age due to reduced production in the testes. This reduction in testosterone production is caused by a loss of sensitivity of the testes to pituitary stimulating cells (LH), as well as reduced secretion of LH. Other factors can also contribute to decreased testosterone, such as increased thyroid hormone production, hypothyroidism, increased cortisol levels, obesity, and stress. To treat the androgenic disorder of aging males, treatment options include testosterone replacement therapy, which involves the use of testosterone supplements to restore hormone levels to a healthy level. Other options include dihydrotestosterone reduction therapy, the use of medications to improve mood and emotional state, and lifestyle changes such as stress reduction, a healthy diet, and regular physical activity. In addition, there are treatments such as acupuncture, massage, and dietary supplements. Prevention of Male Aging Androgenic Disorder (MAD) involves adopting healthy lifestyles, including physical activity, healthy eating, weight management, stress management, maintaining healthy cholesterol and triglyceride levels, reducing alcohol consumption, and properly managing chronic diseases such as hypertension and diabetes. In addition, it is important that men seek to check their hormone levels, such as testosterone levels, with their doctor periodically.

Keywords: Andropause, Aging, Hormone Replacement Therapy.

Resumen

El Trastorno Androgénico del Envejecimiento Masculino (TAM) es un síndrome complejo que afecta a los hombres a partir de los 40 años y se caracteriza por una reducción de la producción de dos hormonas principales, la testosterona y la dihidrotestosterona, producidas por las glándulas endocrinas del sistema endocrino masculino. Estas hormonas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud masculina, ya que contribuyen a regular la función sexual, la formación y la fuerza muscular, la salud ósea, la masa corporal magra, la producción de células sanguíneas y el metabolismo, y son responsables del

desarrollo de caracteres sexuales masculinos como la voz grave, el crecimiento del vello facial, el desarrollo muscular y el aumento de la libido. Una reducción en la producción de estas hormonas con la edad es normal, pero algunos hombres experimentan una reducción acelerada. Esta reducción puede dar lugar a síntomas como fatiga, disminución de la libido, depresión, reducción de la densidad ósea, pérdida de masa muscular, reducción de la fuerza, aumento del tejido adiposo, reducción de la energía, deterioro cognitivo y trastornos del sueño. A partir de la gran relevancia del tema abordado, el presente estudio tiene como objetivo proporcionar información sobre el tratamiento del Trastorno Androgénico del Envejecimiento Masculino (TAM), incluyendo las causas, los síntomas y la prevención. El presente estudio se formó a partir de una revisión narrativa de la literatura, elaborada a partir de la selección de 10 artículos científicos publicados en las bases de datos: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) y Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS). Los mecanismos exactos de la fisiopatología de la DAE aún se conocen parcialmente. Las investigaciones sugieren que los niveles de testosterona disminuyen con la edad debido a una reducción de la producción en los testículos. Esta reducción de la producción de testosterona se debe a una pérdida de sensibilidad de los testículos a las células estimuladoras de la hipófisis (LH), así como a una menor secreción de LH. Otros factores también pueden contribuir a la disminución de la testosterona, como el aumento de la producción de la hormona tiroidea, el hipotiroidismo, el aumento de los niveles de cortisol, la obesidad y el estrés. Para tratar el trastorno androgénico de los varones que envejecen, las opciones de tratamiento incluyen la terapia de sustitución de testosterona, que implica el uso de suplementos de testosterona para restablecer los niveles hormonales a un nivel saludable. Otras opciones son la terapia de reducción de la dihidrotestosterona, el uso de medicamentos para mejorar el estado de ánimo y emocional, y cambios en el estilo de vida como la reducción del estrés, una dieta sana y actividad física regular. Además, existen tratamientos como la acupuntura, los masajes y los suplementos dietéticos. La prevención del Trastorno Androgénico del Envejecimiento Masculino (TAM) implica la adopción de estilos de vida saludables, como la actividad física, la alimentación sana, el control del peso, el control del estrés, el mantenimiento de niveles saludables de colesterol y

triglicéridos, la reducción del consumo de alcohol y el control adecuado de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Además, es importante que los hombres acudan periódicamente a su médico para comprobar sus niveles hormonales, como los de testosterona.

Palabras clave: Andropausia, envejecimiento, terapia hormonal sustitutiva.

1. Introdução

O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) é uma síndrome complexa que afeta os homens a partir dos 40 anos de idade, e é caracterizado por uma redução na produção de dois hormônios principais, testosterona e dihidrotestosterona, produzidos pelas glândulas endócrinas do sistema endócrino masculino. Estes hormônios desempenham um papel importante na manutenção da saúde masculina, pois ajudam a regular a função sexual, a construção muscular e a força, a saúde óssea, a massa magra, a produção de células sanguíneas e o metabolismo, sendo responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, como a voz grave, o crescimento de pelos no rosto, o desenvolvimento dos músculos e o aumento da libido (BUSKBJERG, et al. 2022).

No Brasil, o DAEM é cada vez mais comum entre os homens de meia-idade. Aproximadamente 16% dos homens brasileiros de 40 a 59 anos sofrem desta condição. Além disso, cerca de 37% dos homens acima de 60 anos também padecem deste distúrbio (VIEIRA, et al. 2017).

A redução na produção desses hormônios com a idade é normal, mas alguns homens experimentam uma redução acelerada. Esta redução pode resultar em sintomas como fadiga, redução da libido, depressão, redução da densidade óssea, perda de massa muscular, redução da força, aumento do tecido gorduroso, redução da energia, comprometimento cognitivo e distúrbios do sono (WOFGRAMM, et al. 2018).

Os mecanismos exatos da fisiopatologia do DAEM ainda são parcialmente compreendidos. Pesquisas sugerem que os níveis de testosterona diminuem

com a idade devido a uma redução da produção nos testículos. Esta redução da produção de testosterona é causada por uma perda de sensibilidade dos testículos às células estimuladoras hipofisárias (LH), assim como a redução da secreção de LH. Outros fatores também podem contribuir com a diminuição da testosterona, como o aumento da produção de hormônio da tireoide, hipotireoidismo, aumento dos níveis de cortisol, obesidade e estresse (VASKINN, et al. 2020).

O DAEM também pode estar associado a mudanças nos níveis de vários fatores protetores celulares, como hormônio do crescimento, IGF-1 e fatores de crescimento semelhantes à insulina, que contribuem para a manutenção do metabolismo celular. Estas mudanças nas células podem levar a diversas complicações, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, disfunção erétil, alterações do humor e declínio cognitivo. Estes efeitos colaterais podem ser agravados pela exposição a fatores ambientais como tabagismo, álcool, radiação e poluição (ROUGEMONT, 2020).

Além disso, o DAEM pode ser compreendida como um estado inflamatório crônico, resultando em um aumento da produção de radicais livres e de citocinas inflamatórias, como interleucinas, que podem contribuir para a síndrome metabólica. Esta síndrome metabólica, por sua vez, é caracterizada por um aumento da resistência à insulina, um aumento dos níveis de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e uma redução dos níveis de lipoproteínas de alta densidade (HDL), ocasionando um aumento do risco de doenças cardiovasculares (NAHAS, et al. 2019).

O DAEM pode resultar em uma redução na produção de testosterona, o que pode levar a um aumento no tecido adiposo, redução da massa muscular e do desejo sexual. Estas mudanças no corpo podem levar a uma redução da qualidade de vida e podem contribuir para o desenvolvimento de outras doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e câncer (CAI, et al. 2020).

Além disso, a redução da testosterona também pode levar a um aumento dos níveis de estrogênio, que se acredita contribuir para o desenvolvimento de hipertrofia prostática benigna, disfunção erétil e outras disfunções sexuais e urológicas.

Os sintomas incluem níveis anormais de baixa energia, humor alterado, dificuldade de concentração e problemas de memória, redução da libido, disfunção erétil, mau humor, ansiedade, depressão e perda óssea. Além disso, os homens com distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino têm maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemia e acidentes vasculares cerebrais (CARMITA, 2019).

A partir da grande relevância do tema abordado, o presente estudo tem por objetivo, fornecer informações sobre o tratamento do Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), incluindo as causas, sintomas e prevenção.

2. Metodologia

O presente estudo formou-se a partir de uma revisão narrativa da literatura, elaborada a partir da seleção de 10 artigos científicos publicados nas bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)*.

Inicialmente, o tema estabelecido foi “tratamento do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (daem): revisão da literatura”. A busca foi conduzida a partir do uso dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Andropausa”, e “Terapia de Reposição Hormonal”.

O delineamento do estudo se deu através da seguinte pergunta norteadora: “Quais são as formas de tratamento para o Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM)?”.

Com o propósito de encontrar artigos relacionados à temática, este trabalho teve como critérios de inclusão: artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados

nos últimos dez anos, correspondendo ao período de 2013 a 2023, selecionados os trabalhos escritos em língua portuguesa e inglesa.

Como critérios de exclusão, foram removidas outras formas de publicação que não fossem artigos científicos como teses, informes científicos, resenhas críticas e monografias, artigos científicos incompletos e que ultrapassassem o período proposto.

Após a leitura dos resumos obtidos, foram selecionados os 10 trabalhos que mais abordaram o tema proposto para comporem a presente revisão. As etapas do processo de seleção que resultaram na obtenção dos 10 artigos incluídos nesta revisão estão apresentadas na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma das etapas da pesquisa.

Fonte: Autores, 2023.

3. Resultados e Discussão

Após análise e realização das buscas efetivadas nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com uso dos descritores em saúde selecionados: “Andropausa” e “Terapia de Reposição Hormonal”. Foram encontrados 9 artigos na MEDLINE e 75 artigos na base de dados LILACS, totalizando 84 trabalhos.

A sistematização dos dez estudos inclusos nessa revisão está descrita abaixo no quadro 1, apresentando as principais características dos artigos revisados.

Quadro 1: Artigos utilizados para construção do presente estudo

AUTOR DO ESTUDO	ANO DA PUBLICAÇÃO	TÍTULO DO ARTIGO	REVISTA CIENTÍFICA
AMIRI, S.; <i>et al.</i>	2020	The Implication of Androgens in the Presence of Protein Kinase C to Repair Alzheimer's Disease-Induced Cognitive Dysfunction	Iranian biomedical journal
BUSKBJERG, C. R.; <i>et al.</i>	2022	Androgen deprivation therapy and cognitive decline-associations with brain connectomes, endocrine status, and risk genotypes	Prostate cancer and prostatic diseases

CAI, Z.; <i>et al.</i>	2020	An Updated Review: Androgens and Cognitive Impairment in Older Men	Front Endocrinol (Lausanne)
CARMITA, H. N. A.;	2019	Terapia com testosterona / Testosterone Therapy	Diagnóstico e tratamento
NAHAS, E. A. P.; <i>et al.</i>	2019	Terapêutica hormonal: benefícios, riscos e regimes terapêuticos / Hormonal therapy: benefits, risks and therapeutic regimens	Femina
ROUGEMONT, F.;	2020	Hormônios e o “aprimoramento natural” do corpo: a personalização do processo de envelhecimento na medicina anti-aging / Hormones and “natural enhancement” of the body: personalized aging in anti-aging medicine	Saúde e Sociedade (Impresso)

TRAMONTANO, L.;	2022	Os outros são os outros: percepções de homens usuários sobre os efeitos adversos da testosterona / The others are the others: perceptions of male users about the adverse effects of testosterone	Saúde e Sociedade (Impresso)
VASKINN, A.; <i>et al.</i>	2020	.Theory of mind in users of anabolic androgenic steroids	Psychopharmacology
VIEIRA, M. C. S.; <i>et al.</i>	2017	Sintomas do envelhecimento masculino relacionados à atividade física e qualidade de vida_uma revisão sistemática / Aging male symptoms related to physical activity and quality of life: a systematic review	Revista brasileira de ciência & movimento (Impresso)
WOFGRAMM, B. R.; <i>et al.</i>	2018	Treinamento funcional em homens com deficiência androgênica /	Revista brasileira de atividade física e saúde (Impresso)

		Functional training in men with androgen deficiency	
--	--	--	--

Fonte: Autores, (2023).

Conforme estudo realizado por Buskbjerg et al., (2022), o Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) é um problema de saúde que afeta a saúde masculina à medida que os homens envelhecem. Trata-se de uma condição na qual o nível de testosterona no organismo diminui, afetando assim a função sexual, a força muscular, a densidade óssea, a capacidade de processar gorduras, a saúde mental, a energia e a libido.

Segundo Nahas et al., (2019), a fisiopatologia do distúrbio androgênico do envelhecimento é multifatorial e envolve diversos fatores. O principal mecanismo é a diminuição da produção de testosterona, sendo o principal hormônio masculino. Esta redução é resultado da diminuição da atividade da enzima responsável pela conversão da testosterona em di-hidrotestosterona (DHT). Esta alteração leva à redução do desenvolvimento e manutenção dos tecidos musculares, à redução da densidade óssea, à alteração da função sexual e ao aumento da gordura corporal.

O envelhecimento também pode levar ao aumento da produção de cortisol, que é o principal hormônio do estresse. O cortisol pode interferir na produção de testosterona, levando à diminuição dos níveis deste hormônio. Além disso, o cortisol pode levar à resistência à insulina, aumento da gordura corporal e à redução da massa muscular (AMIRI, et al. 2020).

Consoante ao estudo anterior, Cai, et al., (2020), destacou outros fatores que contribuem para o desenvolvimento do distúrbio androgênico do envelhecimento, incluindo a redução dos níveis de hormônios tireoidianos, o aumento dos níveis de estrogênio, o aumento das taxas de lipídeos e o aumento

da resistência à insulina. Estes fatores podem contribuir para o desenvolvimento dos sintomas e complicações do distúrbio androgênico do envelhecimento.

Para Tramontano, (2022), os principais fatores de risco para o DAEM incluem uma dieta deficiente, obesidade, tabagismo, níveis elevados de estresse, doenças crônicas e uso de certos medicamentos. Além disso, o envelhecimento em si também pode contribuir para o desenvolvimento do DAEM.

Conforme Vaskinn, et al., (2020), os sintomas do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino incluem: diminuição da libido, aumento da gordura abdominal, flacidez muscular, perda de força, cansaço, fadiga e letargia, depressão, ansiedade e irritabilidade, distúrbios do sono, osteoporose, aumento dos níveis de colesterol, diminuição dos níveis de testosterona, calvície, queda de cabelo, aumento dos níveis de estrogênio, perda de massa óssea, diminuição da massa muscular alteração do humor perda de memória, redução da capacidade cognitiva, pele mais fina e envelhecimento precoce, redução da produção de esperma, dificuldades de concentração, incontinência urinária, diminuição da capacidade de ereção.

Segundo rougemont, (2020), para tratar o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, as opções de tratamento incluem a terapia de reposição de testosterona, que envolve o uso de suplementos de testosterona para restaurar os níveis de hormônios a um nível saudável.

Outras opções incluem a terapia de redução de di-hidrotestosterona, o uso de medicamentos para melhorar o humor e o estado emocional, e a mudança de estilo de vida, como a redução do estresse, uma dieta saudável e a prática regular de atividade física. Além disso, alguns homens experimentam melhorias com tratamentos como acupuntura, massagem e suplementos dietéticos. O tratamento do Distúrbio Androgênico do Envelhecimento (DAE) varia conforme a gravidade dos sintomas. As terapias de reposição hormonal são as mais comuns e incluem a terapia de reposição de testosterona e a terapia de reposição de estrogênio (VIEIRA, et al. 2017).

Outros tratamentos incluem terapias comportamentais e medicamentos para controlar os sintomas físicos e emocionais. Existem também alguns suplementos naturais que podem ajudar a tratar alguns dos sintomas associados ao DAE. Terapias comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar a tratar os sintomas relacionados à depressão, ansiedade e outras questões emocionais que podem estar relacionadas ao DAE. Além disso, alguns exercícios físicos leves, como caminhar, podem ajudar a melhorar o humor e a energia. Também é importante seguir uma dieta saudável e uma rotina de sono adequada para manter um bom equilíbrio hormonal (CARMITA, 2019).

Para Wofgramm, et al., (2018), a prevenção do Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) envolve a adoção de estilos de vida saudáveis, incluindo a prática da atividade física, a alimentação saudável, o controle do peso, o controle do estresse, a manutenção de níveis saudáveis de colesterol e triglicérides, a redução do consumo de álcool e o controle adequado de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Além disso, é importante que os homens procurem verificar seus níveis hormonais, como os níveis de testosterona, com seu médico periodicamente. Se os níveis de testosterona estiverem baixos, o médico poderá prescrever terapia de reposição de testosterona, que pode ajudar a prevenir o DAEM. Finalmente, é importante consultar um profissional de saúde para avaliar possíveis fatores de risco que podem estar contribuindo para o desenvolvimento do DAEM e para discutir possíveis opções de tratamento (ROUGEMONT, 2020).

4. Considerações Finais

O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino é um distúrbio que afeta homens a partir dos 40 anos de idade. É caracterizado por uma diminuição gradual dos níveis de testosterona, que leva a sintomas como fadiga, diminuição da força muscular, ganho de peso e depressão. O tratamento envolve a reposição hormonal, embora outros métodos possam ser usados para aliviar os sintomas.

O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) é um transtorno relacionado à idade que afeta os homens. Trata-se de uma condição

caracterizada por sinais e sintomas relacionados à deficiência androgênica, que incluem um declínio da força física, menor libido, insônia, ganho de peso, depressão e problemas de memória. Apesar de não ser uma doença fatal, os sintomas podem afetar significativamente a qualidade de vida do indivíduo e a sua capacidade de desempenhar tarefas cotidianas.

Embora esse distúrbio seja comum, é importante a procura pelo diagnóstico precoce e tratamento para minimizar os efeitos do distúrbio.

Referências

AMIRI, S.; *et al.* The Implication of Androgens in the Presence of Protein Kinase C to Repair Alzheimer's Disease-Induced Cognitive Dysfunction. **Iranian biomedical journal.**, v. 24, n. 2, p. 64-80, 2020.

BUSKBJERG, C. R.; *et al.* Androgen deprivation therapy and cognitive decline-associations with brain connectomes, endocrine status, and risk genotypes. **Prostate cancer and prostatic diseases.**, v. 25, n. 2, p. 208-218, 2022.

CAI, Z.; *et al.* An Updated Review: Androgens and Cognitive Impairment in Older Men. **Front Endocrinol (Lausanne).**, v. 11, n. 1, 2020.

CARMITA, H. N. A.; Terapia com testosterona / Testosterone Therapy. **Diagnóstico e tratamento.**, v. 24, n. , p. 16-20, 2019.

NAHAS, E. A. P.; *et al.* Terapêutica hormonal: benefícios, riscos e regimes terapêuticos / Hormonal therapy: benefits, risks and therapeutic regimens. **Femina.**, v. 47, n. 7, p. 443-448, 2019.

ROUGEMONT, F.; Hormônios e o "aprimoramento natural" do corpo: a personalização do processo de envelhecimento na medicina anti-aging / Hormones and "natural enhancement" of the body: personalized aging in anti-aging medicine. **Saúde e Sociedade (Impresso).**, v. 29, n. 1, 2020.

TRAMONTANO, L.; Os outros são os outros: percepções de homens usuários sobre os efeitos adversos da testosterona / The others are the others: perceptions of male users about the adverse effects of testosterone. **Saúde e Sociedade (Impresso)**, v. 31, n. 1, 2022.

VASKINN, A.; *et al.* Theory of mind in users of anabolic androgenic steroids. **Psychopharmacology**, v. 237, n. 10, p. 3191-3199, 2020.

VIEIRA, M. C. S.; *et al.* Sintomas do envelhecimento masculino relacionados à atividade física e qualidade de vida_uma revisão sistemática / Aging male symptoms related to physical activity and quality of life: a systematic review. **Revista brasileira de ciência & movimento (Impresso)**, v. 25, n. 1, p. 138-198, 2017.

WOFGRAMM, B. R.; *et al.* Treinamento funcional em homens com deficiência androgênica / Functional training in men with androgen deficiency. **Revista brasileira de atividade física e saúde (Impresso)**, v. 23, n. 1, p. 1-8, 2018.

¹Faculdade Unibras da Bahia, Brasil

²Universidade Federal de Campina Grande, Brasil

³Instituto de Ensino Superior Materdei, Brasil

⁴Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil

⁵Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Brasil

⁶Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil

⁷Universidade Maria Auxiliadora, Paraguai, Brasil

⁸Universidade Salgado de Oliveira, Brasil

⁹Faculdade São Lucas, Brasil

¹⁰Universidade Federal de Campina Grande

¹¹Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil